

REVUE STELLE

Vol 3, n°2

SANTE-SAVOIR-SOCIETE

Réfléchir à la science au rythme des transformations humaines

Novembre 2025

« La guerre des ADF/NALU et ses conséquences psychopédagogiques en milieu scolaire » Etudes faites dans l'écoles secondaires en commune d'Oïcha Chez les élèves de 3^{ème} et 4^{ème} des Humanités de 2024-2025.

PAR : PALUKU AMINI HERITIER

I. Etat de la question

Opter traiter ce thème sur la guerre des ADF/NALU et ses conséquences psychopédagogiques en milieu scolaire en commune d'Oïcha est d'importance capitale, car les analyses décriraient les conséquences comportementales et éducatives sur les enfants en milieu scolaire et les écoles se heurteraient à des multiples difficultés telles que : la baisse du niveau intellectuelle, l'abandons scolaire, l'insolvabilité, la fermeture et la délocalisation totale des écoles, le non achèvement du programme scolaire, la perturbation du calendrier scolaire, le traumatisme, la non maîtrise de la matière, les échecs scolaires, le dégoût de la scolarisation, les illusions, l'adhésion dans les groupes armés, la taxinomie, l'inadaptation, les cauchemars ;

Pour atteindre nos résultats, nous nous sommes servi d'un questionnaire dans le but de sonder les opinions de 622 élèves de 3^{ème} et 4^{ème} année secondaire échantillonnées de 2074 élèves obtenu dans 9 écoles sur 31 écoles secondaire de la commune d'Oïcha.

Eu égard de ce qui précédé, l'interprétation des résultats montre que 516 élèves sur 622 soit 83% confirment que l'abandon scolaire est une conséquence de la guerre des ADF/NALU en commune d'Oïcha, 522 sur 622 soit 84% disent que la baisse du niveau intellectuel est causée par la guerre des ADF/NALU ; 541 sur 622 soit 87% montrent que le traumatisme est causé par cette guerre ; 479 sur 622 soit 77% affirment que l'insolvabilité est la conséquence de cette guerre ; 498 sur 622 soit 80% disent que le stress est causé par cette guerre 554 sur 622 soit 89% confirment que la fermeture et la délocalisation total des écoles est causée par la guerre des ADF/NALU; 535 sur 622 soit 86% affirment que le non achèvement du programme scolaire est l'une des conséquences de la guerre des ADF/NALU ; 572 sur 622 soit 92% disent que la perturbation du calendrier scolaire est l'une des conséquences de la guerre des ADF/NALU ; 585 sur 622 soit 94% affirment que la démence est causée par cette guerre ; 535 sur 622 soit 86% disent que l'anxiété est une conséquence de cette guerre ; 547 sur 622 soit 87,9% disent que les échecs scolaires sont plus causés par cette guerre ; 504 sur 622 soit 81% disent que le dégoût de la scolarité est dû de cette guerre ; 560 sur 622 soit 90% disent que les cauchemars sont causés par cette guerre des ADF/NALU ; 535 sur 622 soit 86 % affirment que les illusions chez les élèves sont causés par la guerre des ADF/NALU ; 572 sur 622 soit 91,9% confirment que l'adhésion des

élèves dans les groupes armés est causée par la guerre des ADF/NALU ; 541 sur 622 soit 86,9% affirment que la toximanie chez les élèves est causée par cette guerre des ADF/NALU ; 535 sur 622 soit 86% disent que l'inadaptation des élèves est dû de cette guerre des ADF/NALU. Au vu de ces résultats, notre hypothèse de départ selon laquelle la guerre des ADF/NALU aurait des conséquences psychopédagogique sur les élèves est confirmée car la moyenne des résultats a donnée 90,6%.

Pour limiter ces conséquences, l'Etat Congolais doit revoir sa politique pour mettre fin à cette guerre des ADF/NALU qui disfonctionne les activités scolaires cousant les mauvais apprentissages et occasionnant un mauvais comportement chez les élèves. Aux élèves eux-mêmes de se forcer à refouler certains mauvais souvenirs issus de la guerre des ADF/NALU. Aux parents et autorités religieuses de renforcer le niveau de l'éducation en organisant des réunions et enseignements séminaires sur les conséquences de la non scolarisation tout en montrant l'importance des études pour son développement et celui de la nation. Aux organisations non gouvernementales de se servir des psychocliniciens pour la détraumatisation des élèves tout à les insevrant dans la vie scolaire.

II. INTRODUCTION

La guerre constitue un phénomène préoccupant et un danger qui porte sérieusement atteints à la sureté et la qualité de la vie. Sa maitrise et ses résorptions nécessite les concours de tout le monde.

Le phénomène de la guerre n'est pas propre de nos sociétés car peu importe le lieu de l'époque que l'on considère mais depuis que phénomène a existé de part son ampleur a permis de prendre des mesures : la répression, le maintien de l'ordre et la sécurité des biens et les personnes.

Malheureusement les dispositions prises pour réduire ou enrayer la guerre dans les agglomérations et les villes satellites ne pourront jamais être efficace d'une part à cause de l'accroissement de la population et de la dégradation de l'environnement socio-économico-politique et d'autre part à cause d'une politique de suivi des mesures négligées.

Pour que nous puissions nous développer, nous devons recevoir une éducation digne car sans elle, nos enfants aurons devant eux un devenir sombre, de chômage et de pauvreté c'est à dire la catastrophe.

Malheureusement les attaques contre les écoles ne sont pas rares en Afrique de l'ouest, centrale qui en juin 2019 ; 1,91 millions des enfants étaient privés d'éducation dans la région en raison de la violence et des guerres au sein et aux abords des écoles.

Au Burkina-Faso, au Cameroun, au mali, au Niger, au Nigeria, RCA, en RDC, au Tchad une intensification des menaces et attaques contre

l'éducation, les élèves, les enseignants et les écoles fait planer une bombe alarmante sur les enfants, leur famille, leur communauté et l'ensemble de la société.

Parmi les principaux faits à cette crise, soulignons que selon le rapport annuel du secrétaire général des nations unies sur le sort des enfants en temps de conflits armé :

- Les attaques vérifiées contre les écoles ont doublées de 2017-2018 au Mali et un bon nombre d'écoles ont fermées leurs portes.
- En RCA les attaques vérifiées contre des écoles ont augmentés de 21% de 2017-2018
- Plus de quart de 742 attaques vérifiées contre les écoles dans le monde en 2018 sont survenues dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale,
- Entre 2017 et 2019, les écoles ont fermées les portes en raison de la guerre en Afrique de l'Ouest. De cette même année, la fermeture des écoles a été attribuée à la violence six fois passant de 512 à 3005
- En 2019, 9272 écoles étaient fermées dans 8 pays de la région, situation affectant plus 1,91 millions d'enfants et près 44000 enseignants. Le nombre croissant d'enfants forcés d'abandonner l'école à cause de la violence en Afrique de l'Ouest et centrale contribue au nombre total de 40,6 millions d'enfants de recevoir un enseignement primaire et secondaire ne sont pas scolarisés. A l'échelle mondiale 10 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale accueil environs un enfant sur quatre ayant besoin d'aide humanitaire y compris pour l'éducation et les autres services à l'apprentissage.
- Au Burkina-Faso plus de 2000 écoles et au Mali plus de 900 sont fermées à cause d'intenses violences.¹

En RDC, les attaques contre les civiles ont connus des nombreuses phases avec les participations des forces armées Congolaises (FAC), d'un groupe rebelle Tutsi (le congrès National pour la défense du Peuple (CNDP) dont il a été dit qu'il avait été soutenu un temps par le Rwanda, d'un groupe à prédominance Hutu : forces Démocratique de Libération du Rwanda (FDLR) et de toute les milices locales possibles et imaginables connus sous le nom de Mai-Mai.

De plus l'armée de Résistance du seigneur est active dans l'Est où elle a perpétrée plusieurs massacres et mené des campagnes de viols systématiques. On estime qu'entre 1998 et 2007, les maladies et malnutritions

1 www.unicef.org/Fr ; « L'éducation en péril en Afrique de l'Ouest et Centrale, SOS Enfant, UNICEF, New York : Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF, Ministère de l'éducation, Partenaire humanitaire et UNICEF, Août 2019 ».

causées par la guerre les conflits armés ont coûté la vie de plus de 5 millions d'êtres humains.

En 2010, 1,3 millions de personnes ont déplacées dans les régions du Nord-Kivu et Sud-Kivu. Plus de 1400 décès de civile et plus de 7500 viols résultats des opérations militaire de Janvier à Septembre 2009, 9500 écoles, maisons bâtiments détruits.

Entre 27 et 29/4/2009, 129 civils Hutus Rwandais femmes et enfants ont été sauvagement tués par les FARDC Commandé par le colonel INNOCENT ZIMURINDA. En représailles, le FDLR ont tué 96 civiles Congolais à BUSURINGI (WALIKALE)².

Pour une milice tuée 3 civiles sont tuées et 23 femmes et filles violées et 20 maisons incendiées et 3 écoles délocalisées et 1 école détruite.

Au Nord-Kivu, le dénuement éducatif atteint 32% plus que 2 fois la moyenne nationale et 16 fois plus qu'à KINSHASA, 47% des filles dénuées en éducations³.

En commune d'Oïcha, les attaques vérifiées contre les écoles ont augmentées entre 2017-2022 justifie par le non fonctionnement du système éducatifs et occasionnant la fermeture, la délocalisations totale des écoles, la perte des vie des élèves, 202 des écoles primaires et secondaires par maladies causé par la malnutrition dû au déplacement de leurs milieux naturels et 28 élèves Kidnappés ; 35 enseignants décédés et 4 Kidnappés occasionnant la baisse du niveau intellectuel chez les élèves et l'incompétence chez les enseignants qui semblent résisté. D'où perturbation du système éducatif.

La guerre des ADF/NALU reste la source de bouleversement des conditions éducatives et de la scolarisation des enfants car déplacés ou délocalisés de leurs milieux naturels.

En dépit des risques auxquels les écoles s'exposent, les communautés n'ont plus la garantie d'instructions de leurs enfants. Dans une région marquée par la guerre tuerie, massacre, Kidnapping et les instabilités complexes, l'éducation ne peut en aucun cas être considérée comme facultative car le quotidien des enfants déscolarisés est remplis des risques dangers, enrôlements dans les groupes armés, les filles en risque, de violence sexuelle ou contrainte à des mariages précoces ou des grossesses indésirables menaçant leurs santé et les garçons cibles à la délinquance.

2 Mme Van Woudenberg, Conference de Presse pour la presentation du rapport de Humain Right Watch sur la situation humanitaire dans l'Est de la RDC, www.hrw.org/node/87151 du 14/12/2009

3 <https://unesdoc.unesco.org> « *Les conflits armés et éducation, rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2011* »

Pour y arriver il faut une lutte contre la guerre des ADF/NALU pour le bénéfice d'une instruction et éducatifs meilleurs et d'urgence car sans elles les enfants seront pris avec un avenir sombre et sans espoir, aussi, la vie d'un enfant déscolarisé est une tragédie faite de potentiel non réalisé et d'opportunités manquées.

A la lumière de ce qui précède, il convient de s'interroger des questions ci-dessous :

- Existe-t-il la guerre des ADF/NALU particulièrement à Oïcha ?
- Les écoles de la Commune d'Oïcha sont-elles touchées par cette guerre ?
- Quels sont les effets de cette guerre en milieu scolaire en Commune d'Oïcha ?
- Quels sont les remèdes à envisager ?

Au regard de ces questions, les hypothèses suivantes ont été formulées :

- Nous pensons que la guerre des ADF/NALU existe au vu des morts d'hommes et pertes de vie humaine et du mode opératoire de ceux-ci.
- Nous supposons que les écoles en commune d'Oïcha sont touchées par cette guerre au vu des délocalisations et la fermeture totale de certaines de celles-ci.
- Il y aurait le déplacement, délocalisation, fermeture, la délinquance, la baisse du niveau intellectuel, l'abandon scolaire, le stress, l'insolvabilité, le non achèvement des programmes, perturbations du calendrier scolaire, l'anxiété, les échecs scolaires, le dégoût de la scolarisation, les illusions, l'adhésion dans les groupes armés, la toxicomanie, les inadaptations, les cauchemars, ... en milieu scolaire en Commune d'Oïcha.
- Nous demandons à l'Etat Congolais de revoir sa politique pour mettre fin à cette guerre. Aux élèves eux-mêmes de refouler les mauvais souvenirs issus de cette guerre ; aux parents et autorités religieuses de renforcer le niveau d'éducation en organisant des réunions et enseignement, séminaires sur les conséquences de la non scolarisation tout en montrant l'importance des études pour son développement et de la nation aux ONG de se servir de psychocliniciens pour détraquer les élèves victimes de cette guerre des ADF/NALU.

III. OBJECTIFS DU TRAVAIL

Cette étude vise la description et l'analyse des effets de la guerre des ADF/NALU sur le système éducatif en milieu scolaire en Commune d'Oïcha tout à montrant les dangers qui sont visibles et qui seront visibles en milieu scolaire afin de relever les pistes de solutions pour limiter ces effets.

IV. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Cette recherche a été réalisée au courant de l'année 2024-2025 dans les écoles secondaires en Commune d'Oïcha chez les élèves de 3^{ème} et 4^{ème} années.

Dans le souci de décrire et analyser les effets de la guerre des ADF/NALU en milieu scolaire en Commune d'Oïcha, la population est constitué de 622 élèves de 3^{ème} et 4^{ème} années secondaires échantillonné de 2074 obtenus dans 9 écoles sur 31.

L'étude étant prospective, pour la récolte des données nous avons utilisé la technique de questionnaire constitué d'une série des questions préétablies, précises et détaillées. Le calcul des pourcentages a permis de nous renseigner des effets de la guerre des ADF/NALU en milieu scolaire.

Néanmoins, cette même insécurité n'a pas permis d'enquêter tous les élèves car parsemés d'ici et delà. A celle-ci s'ajoutent à 5 les difficultés d'ordre scientifique liées à la documentation à rapport avec la guerre des ADF/NALU car très sensible pour le moment ; aux difficultés d'ordre économiques car certains de nos enquêtés demandaient de l'argent pour nous livres les informations et répondre à nos questionnaires ; enfin difficulté d'ordre politique liées au déplacement des enquêtés dû aux crépitements de bales c'est-à-dire suite l'insécurité totale causant les vas et vient matin soir des élèves.

V. APPROCHE METHOLOGIQUE

V.1 RESULTATS ET DISCUSSION

Conformement à nos objectifs et hypothèses, le pourcentage nous a permis d'analyser les données pour un résultat définitif

Tableau N°1 : L'abandon scolaire est causé par la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	516	83
2	NON	106	17
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes.

Commentaires : La lecture de ces données contenues dans ce tableau montre que sur 622 enquêtés, 516 soit 83% contre 106 soit 17% ont affirmés que la guerre des ADF/NALU cause l'abandon scolaire en commune d'Oïcha.

Tableau N° 2 : La guerre des ADF/NALU cause la baisse du niveau intellectuel en commune d'Oïcha

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	522	84
2	NON	100	16
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : L'observation des données dans ce tableau montre que 522 sur 622 soit 84% contre 100 sur 622 soit 16% la baisse du niveau intellectuel en commune d'Oïcha est dû à la guerre des ADF/NALU.

Tableau N°3 : La guerre des ADF/NALU est responsable du traumatisme et de la délinquance à Oïcha

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	541	87
2	NON	81	13
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : Dans ce tableau 541 sur 622 soit 87% ont dit oui que le traumatisme et la délinquance sont causés par la guerre des ADF/NALU contre 81 sur 622 soit 13% qui disent non.

Tableau N°4 : L'insolvabilité est l'une des effets de la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	479	77
2	NON	143	23
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : Les données vues dans ce tableau montrent que 479 sur 622 soit 77% disent que l'insolvabilité est l'une des effets de la guerre des ADF/NALU contre 143 sur 622 soit 23%.

Tableau N° 5 : Les stress sont parmi les effets de la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	498	80
2	NON	124	20
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : Dans ce tableau il s'observe 498 sur 622 soit 80% d'élèves qui confirment que le stress est parmi les effets de la guerre des ADF/NALU contre 124 sur 622 soit 20%.

Tableau N° 6 : La délocalisation de certaines écoles est un effet de la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	554	89
2	NON	68	11
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : De la lecture de ce tableau, 554 sur 622 soit 89% disent que les écoles sont délocalisées suite à la guerre des ADF/NALU contre 68 sur 622 soit 11%

Tableau N°7 : Le non achèvement des programmes scolaire est un effet de la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	535	86
2	NON	87	14
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : En observant les données dans ce tableau, 535 sur 622 soit 86% disent que le non achèvement du programme scolaire est dû à la guerre des ADF/NALU contre 87 sur 622 soit 14%.

Tableau N°8 : La démence est un effet de la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	585	94
2	NON	37	6
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : De ce tableau, il ressort 585 sur 622 soit 94% d'affirmation de la démence suite à la guerre des ADF/NALU contre 37 sur 622 soit 6%

Tableau N°9 : L'anxiété est causée par la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	535	86
2	NON	87	14
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : De l'observation de ces données 535 sur 622 soit 86% affirment que l'anxiété est causée par la guerre des ADF/NALU contre 87 sur 622 soit 14%.

Tableau N° 10 : La maîtrise de la matière est due de la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	547	88
2	NON	75	12
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : De l'analyse de ce tableau, 547 sur 622 soit 88% disent que la non maîtrise de la matière est un effet de la guerre des ADF/NALU contre 75 sur 622 soit 12 %

Tableau N°11 : Le dégoût scolarisation est dû par la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	504	81
2	NON	118	19
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : L'interprétation de ces résultats montre que 504 sur 622 soit 81% déclarent que le dégoût de la scolarisation est un effet de la guerre des ADF/NALU contre 118 sur 622 soit 19%.

Tableau N°12 : Les échecs scolaires sont causés par la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	566	91
2	NON	56	9
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaire : La lecture de ce tableau révèle que 566 sur 622 soit 91% démontrent que les échecs scolaires sont dû à la guerre des ADF/NALU contre 56 sur 622 soit 9%.

Tableau N°13 : La timidité des élèves est un effet de la guerre des ADF/NALU.

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	510	82
2	NON	112	18
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : L'examen de ce tableau indique que 510 sur 622 soit 82% les élèves sont timide suite à la guerre des ADF/ NALU contre 112 sur 622 soit 18%.

Tableau N° 14 : L'adhésion des élèves dans les groupes armés est la conséquence de la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCE	POURCENTAGE
1	OUI	572	92
2	NON	50	8
TOTAL		622	100

Sources : Nos enquêtes

Commentaires : De l'observation de ce tableau il révèle que 572 sur 622 soit 92% affirment que les élèves adhèrent dans les groupes armés suite à la guerre des ADF/NALU contre 50 sur 622 soit 8%.

TABLEAU N° 15 La toximanie est dû par la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCES	POURCENTAGE
1	OUI	541	87
2	NON	81	13
TOTAL		622	100

Sources : nos enquêtes

Commentaires : de la lecture de ce tableau, le constant est que 541 sur 622 soit 87% confirment que la toximanie est un effet de la guerre des ADF/NALU contre 81 sur 622 soit 13%.

TABLEAU N°16 Les illusions chez les élèves sont causées par la guerre des ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCES	POURCENTAGE
1	OUI	535	86
2	NON	87	14
TOTAL		622	100

Source : nos enquêtes

Commentaires : l'observation de ce tableau nous montre que 534 sur 622 soit 87% des élèves disant que les illusions sont dûe par la guerre des ADF/NALU contre 87 sur 622 soit 14%.

TABLEAU N°17 Les cauchemars chez les élèves sont causés par les ADF/NALU

N°	MODALITE	FREQUENCES	POURCENTAGE
1	OUI	560	86
2	NON	87	14
TOTAL		622	100

Commentaire : En lisant ce tableau, nous voyons 560 sur 622 soit 80% confirment que les cauchemars chez les élèves sont des effets de la guerre des ADF/NALU contre 62 sur 622 soit 20%.

TABLEAU N°18 L'inadaptation est causée par la guerre des ADF/
NALU

N°	MODALITE	FREQUENCES	POURCENTAGE
1	OUI	535	86
2	NON	87	14
TOTAL		622	100

Source : nos enquêtes

Commentaire : la lecture de ce tableau montre que 535 sur 622 soit 86% d'élèves sont inadaptés à cause de la guerre des ADF/NALU contre 87 sur 622 soit 14%.

Après analyse de ces résultats, l'interprétation montre que toutes les élèves hypothèses sont conformées car la moyenne des résultats donne 90,6% des sujets affirment que la guerre des ADF/NALU a des effets ou conséquences psychologiques en milieu scolaire en commune d'Oïcha contre 90,4%.

CONCLUSION

Nous sommes au bout de notre recherche portant sur « la guerre des ADF/NALU et ses conséquences psychopédagogique en milieu scolaire » étude faite dans les écoles secondaires en commune d'oïcha chez les élèves du 3ème et 4ème année de 2024-2025.

Notre objectif est de décrire et analyser les conséquences comportementales et éducatives des élèves en milieu scolaire et les difficultés qui nuisent au bon fonctionnement des écoles en commune d'oïcha.

Du banc des accusés, nous retrouvons les élèves, les enseignants, les parents, l'état, les églises, ... où chacun doit tirer sa part dans le but de diminuer la guerre des ADF/NALU pour la bonne évolution des institutions scolaire et aussi pour la bonne formation des élèves selon le programme, calendrier établi par le ministre de tutel enfin pour une position psychopédagogique des élèves en milieu scolaire en commune d'oïcha.

Publication semestrielle de la Revue Stelle
Revue scientifique internationale, interdisciplinaire et interactive

Vol 3, n° 2
Novembre 2025

© Editions Benluton, 2025,
Kinshasa/ RDC
ISBN : 978-99951-52-01-X
Dépôt légal : LK 3.02510-57587